

Primeras observaciones de *Ceriagrion tenellum* (de Villers, 1789) (Odonata: Coenagrionidae) en la provincia de Toledo (Castilla–La Mancha, España central)

Celedonio García–Pozuelo–Ramos

SEACAM. Sociedad Entomológica y Ambiental de Castilla–La Mancha.

Resumen

Primeras observaciones de Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) (Odonata: Coenagrionidae) en la provincia de Toledo (Castilla–La Mancha, España central). Se comunica el hallazgo de imagos de la especie Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) en la provincia de Toledo. Podría tratarse de dos poblaciones de pequeño tamaño.

Palabras clave: Odonata, *Ceriagrion tenellum*, primeras observaciones, Toledo, Castilla–La Mancha, península ibérica.

Abstract

First observations of Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) (Odonata: Coenagrionidae) in Toledo province (Castilla–La Mancha, Central Spain). We report the discovery of imagos of the species Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) in the province of Toledo. These could be two small populations.

Key words: Odonata, *Ceriagrion tenellum*, first observations, Toledo, Castilla–La Mancha, Iberian Peninsula.

Fecha de recepción: 06/01/2023; Fecha de aceptación: 03/02/2023; Fecha de publicación: 16/02/2023.
Correspondencia: Celedonio García–Pozuelo–Ramos: pkymp@yahoo.es
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6816-1140>

Introducción

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) es un odonato zigóptero paleártico mediterráneo occidental (Conesa–García, 2022), bien representado en la península ibérica. Se extiende por la vertiente atlántica europea alcanzando el norte de Alemania y el sur de Reino Unido. Fuera de Europa se encuentra presente en el norte de África (Kalkman y Šalamun, 2015). Es una especie de pequeño tamaño con una longitud corporal total entre 25 y 35 mm (Dijkstra *et al.*, 2020). Como rasgos identificativos el macho tiene el abdomen, los ojos, las patas y el pterostigma de color rojo. La hembra presenta el abdomen parcialmente melánico en su forma típica, condición que puede extenderse o faltar completamente en otras formas (Dijkstra *et al.*, 2020).

Su hábitat se circunscribe a pequeños cursos de aguas lentas o masas estancadas no muy profundas, con abundante vegetación y habitualmente calcáreas. También se encuentra en turberas, con mayor frecuencia en el norte de Europa (Conesa–García, 2022; Dijkstra *et al.*, 2020). *Ceriagrion tenellum* no está incluida en ningún listado de protección de especies consideradas en peligro o vulnerables en España ni en el resto de Europa, donde su situación se considera estable (Kalkman *et al.*, 2010; Verdú *et al.*, 2011; Kalkman y Šalamun, 2015).

Figura 1. Mapa de las localizaciones en Numancia de la Sagra, Toledo (España). La estrella roja superior señala la balsa Ontalba c. La estrella roja inferior señala la charca Cuesta de los Pavos.

Figure 1. Map of locations in Numancia de la Sagra, Toledo (Spain). The upper red star marks the Ontalba c pond. The lower red star marks the Cuesta de los Pavos pond.

Material y métodos

La observación de *C. tenellum* se produjo durante el muestreo sistemático en las localizaciones Ontalba c y Cuesta de los Pavos, ambas situadas en el término municipal de Numancia de la Sagra (Figs 1–2). Para las capturas se utilizó una manga entomológica y para

la observación, unos prismáticos Pentax Papilio II y una cámara fotográfica Pentax K-S1 con objetivo macro 90 mm Tamron. Las capturas se realizaron con autorización de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, siendo liberados los ejemplares después de su observación detallada. Los datos meteorológicos de los días 12 a 19 de junio de 2022 se obtuvieron de los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, 2022), tomados de tres observatorios próximos.

Figura 2. Charca Ontalba c de la cantera Ontalba, Numancia de la Sagra, Toledo (España).
Figure 2. Ontalba c pond of the Ontalba quarry, Numancia de la Sagra, Toledo (Spain).

Resultados

Ceriagrion tenellum se pudo ver en dos ocasiones durante el año 2022. En la primera ocasión se observó en la balsa Ontalba c (Fig. 2), que se encuentra en el interior de una cantera (UTM 30 429765/4438023, datum ETRS89, 30TVK23, 550 m.s.n.m.; 12/06/2022), un único ejemplar macho (Fig. 3). Para más detalles sobre las localizaciones, ver García–Pozuelo–Ramos (2022). Junto a la especie aquí citada se encontraron las siguientes especies de odonatos: *Ischnura graellsii* (Rambur, 1842), *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840), *Lestes virens virens* (Charpentier, 1825), *Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820), *Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832), *Diplacodes lefebvreii* (Rambur, 1842), *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758) y *Anax parthenope* (Selys, 1885).

En la segunda ocasión, se observó otro individuo macho en la charca situada en la cantera Cuesta de los Pavos (UTM 30 428337/4434885, datum ETRS89, 30TVK23, 545 m.s.n.m.; 19/06/2022). Además de *C. tenellum*, se encontraron las siguientes especies de odonatos: *I. graellsii*, *E. viridulum*, *L. virens virens*, *Lestes barbarus* (Fabricius, 1798), *Platynemis latipes* (Rambur, 1789), *Cr. erythraea*, *Trithemis annulata* (Palisot de Beauvois, 1807), *Orthetrum trinacria* (Selys, 1841) y *Orthetrum brunneum* (Fonscolombe, 1837).

Figura 3. Macho adulto de *Ceriagrion tenellum* (12 de junio de 2022) en la charca Ontalba c de la cantera Ontalba, Numancia de la Sagra, Toledo (España).

Figure 3. Adult male of *Ceriagrion tenellum* (June 12, 2022) in the Ontalba c pond of the Ontalba quarry, Numancia de la Sagra, Toledo (Spain).

Discusión

Los dos ejemplares de *C. tenellum* se detectaron en lugares próximos, sin que se observara ningún otro individuo en los muestreos llevados a cabo a lo largo de toda la temporada, en los mismos parajes. Las dos localizaciones de avistamiento distan unos 3,5 kilómetros en línea recta y entre ellas se encuentra, como obstáculo importante, la autovía CM-43 (Fig. 1). La distancia entre ambas es considerable para una especie de escaso tamaño que, con los datos existentes, no parece caracterizarse por hacer ni rápidos, ni grandes desplazamientos (Parr y Parr, 1979; Dijkstra *et al.*, 2020). Tan solo medió una semana entre la observación de los dos ejemplares, y los datos meteorológicos relativos a viento, consultados de la Agencia Estatal de Meteorología, no aportan velocidades medias superiores a 6,1 Km/h (AEMET, 2022). Las rachas de mayor velocidad solo llegaron en una ocasión a los 22,8 Km/h. Por tanto, el viento no parece ser una causa que justifique un proceso de dispersión en el periodo de tiempo transcurrido entre ambos avistamientos. Todo esto podría significar que cada uno de los ejemplares identificados pertenecería a poblaciones diferenciadas, quizá de pequeño tamaño, que pudieran haber pasado desapercibidas. Las observaciones de la especie en otros lugares de España también señalan con frecuencia a poblaciones de pequeño tamaño (p.ej. Mezquita, 2009; Sánchez *et al.*, 2009; Zaldívar *et al.*, 2014). Por tanto, es posible que la especie se encuentre asentada en la zona, a pesar de lo exiguo del número de observaciones.

El muestreo de odonatos ha sido históricamente insuficiente en Castilla–La Mancha y, especialmente, en la provincia de Toledo (Díaz–Martínez *et al.*, 2018), lo que puede suponer una subestimación del número de especies presentes, así como un escaso conocimiento de la distribución y dinámica de sus poblaciones. De hecho, *C. tenellum* supone la cuarta especie de

coenagrionido citada por primera vez de la provincia de Toledo desde 2019 (García–Pozuelo–Ramos, 2022). Con las observaciones de *C. tenellum*, las especies reconocidas en la provincia de Toledo pasan a ser 55 (Cardo–Maeso *et al.*, 2021), excluyendo a *Lestes sponsa* (Hansemann, 1823) por ser dudosa su cita en la provincia (Evangelio–Pinach *et al.*, 2020), y en la comarca de La Sagra suman 37 (García–Pozuelo–Ramos, 2022).

Agradecimientos. Al editor, el Dr. Martínez–Ortí, y a los revisores anónimos cuyos oportunos comentarios y sugerencias han mejorado esta nota.

Cita: García–Pozuelo–Ramos C. 2023. Primeras observaciones de *Ceriagrion tenellum* (de Villers, 1789) (Odonata: Coenagrionidae) en la provincia de Toledo (Castilla–La Mancha, España central). *Zoolentia* 3: 18–23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7646385>

Referencias

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 2022. Estación de Toledo. Datos meteorológicos 12–19 de junio de 2022: <https://opendata.aemet.es/opendata/sh/0915727b>. Estación de Aranjuez. Datos meteorológicos 12–19 de junio de 2022: <https://opendata.aemet.es/opendata/sh/db96adce>. Estación de Getafe. Datos meteorológicos 12–19 de junio de 2022: <https://opendata.aemet.es/opendata/sh/24220119>
- Cardo–Maeso N., Díaz–Martínez C., Requena–Valcuende R. 2021. Nuevos registros de *Oxygastra curtisii* (Dale, 1834) (Odonata: incertae sedis) en Castilla–La Mancha (centro–este de España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 69: 214–216.
- Conesa–García M.A. 2022. *Larvas de libélulas en la península ibérica*. Segunda edición. Torres Editores. Granada, 544 pp.
- Evangelio–Pinach J.M., Notario–Maroto C., Alcaide–Gil M.I., Torres–López J., Muñoz–Escribano J., López E., Flox–Morales L., Morales de Campos P., Carro–Redondo J.A., García–Pozuelo–Ramos C., Brotóns–Padilla M., González–Hitos M.J., Chelmick D., Ramos–Sánchez J., Piñeiro–Álvarez X. 2020. Nuevas aportaciones odonológicas (Odonata) para Castilla–La Mancha (centro–este de España). 2020. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 67: 343–362.
- Díaz–Martínez C., Cardo–Maeso N., Toledo–Sevilla B., Simarro–Tórtola J., Brotóns–Padilla M. 2018. Catálogo provisional de los odonatos (Insecta: Odonata) de Castilla–La Mancha (Centro de España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 63: 325–335.
- Dijkstra K–D.B., Schröter A., Lewington R. 2020. *Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe*. Second Edition. Bloomsbury Publishing, Londres, 336pp.
- García–Pozuelo–Ramos C. 2022. Odonatofauna de La Sagra (norte de Toledo, Castilla–La Mancha, España central). *Boletín de la Asociación española de Entomología* 46(3–4): 263–282.
- Kalkman V.J., Boudot J.P., Bernard R., Conze K.J., De Knijf G., Dyatlova E., Ferreira S., Jović M., Ott J., Riservato E., Sahlén G. 2010. *European Red List of Dragonflies*. Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg, 28pp.
- Kalkman V.J., Šalamun A. 2015. *Ceriagrion tenellum* (Villers, 1789). En: Boudot J.P., Kalkman V.J. (Eds): *Atlas of the European dragonflies and damselflies*: 91–92. KNNV Publishing, The Netherlands, 381pp.
- Mezquita Aramburu I. 2009. *Odonatos de Gipuzkoa*. Diputación Foral de Gipuzkoa, 128pp.
- Parr, M.J., Parr M. 1979. Some observations on *Ceriagrion tenellum* (de Villers) in southern England (Zygoptera: Coenagrionidae). *Odonatologica* 8(3): 171–194.
- Sánchez A., Pérez J., Jiménez E., Tobar C. 2009. *Los odonatos de Extremadura*. Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, 344pp.

- Verdú J.R., Numa C., Galante E. (Eds). 2011. *Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España (especies Vulnerables)*. Dirección General de Medio natural y Política Forestal. Ministerio de medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Vol. I, Madrid, 1314pp.
- Zaldívar-Ezquerro C., Latasa-Asso T., Rodríguez-Saldaña P.C., Esquisábel-Martínez J.I., Zaldívar-López R., Correas-Marín A. 2014. *Libélulas y caballitos de agua de La Rioja (Odonata)*. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 362pp.